

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo'raev Husan	580
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....624 Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	665
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARNING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATI ISTIQBOLLARI

Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining raqamli iqtisodiyot sharoitida qimmatli qog‘ozlar bozoridagi faoliyatining hozirgi holati va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari chuqur tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar banklar operatsiyalariga keng joriy etilgani sababli, moliyaviy bozorlar sezilarli o‘zgarishlarga duch kelmoqda. Bu esa banklarning qimmatli qog‘ozlar bozoridagi rolini qayta ko‘rib chiqishni va strategiyalarini moslashtirishni talab qiladi. Maqolada raqamli aktivlar, blokcheyn texnologiyasi va smart kontraktlar kabi innovatsion vositalar yordamida banklar operatsiyalarining samaradorligini oshirish usullari muhokama qilinib, ularning moliyaviy bozorning raqamli transformatsiyasida tutgan o‘rni o‘rganilgan. Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflar, jumladan, kiberxavfsizlik va raqamli infratuzilmaning noqulay jihatlari batafsil yoritilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, tijorat banklari qimmatli qog‘ozlar bozoridagi faoliyatini raqamli iqtisodiyot sharoitida yanada kengaytirishi va yangi rivojlanish imkoniyatlarini qo‘lga kiritishi kutilmoqda.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, qimmatli qog‘ozlar bozori, moliyaviy bozorlar, tijorat banklari, investitsiya portfelli, raqamli aktivlar.

Abstract: This article analyzes the activities of commercial banks in the securities market and their development prospects in the context of the digital economy. With the introduction of digital technologies, financial markets are undergoing significant changes, requiring a reassessment of the role of banks in the securities market. The paper discusses how the efficiency of banks' operations related to securities can be improved through innovative tools such as digital assets, blockchain technology, and smart contracts. Additionally, the risks associated with digitalization, particularly issues of cybersecurity and challenges related to digital infrastructure, are examined. The findings highlight that the activities of commercial banks in the securities market are expected to expand in the future, with new prospects emerging in this field.

Keywords: Digital economy, stock market, financial markets, commercial banks, investment portfolios, digital assets.

Аннотация: В данной статье анализируется деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг и перспективы их развития в условиях цифровой экономики. С внедрением цифровых технологий финансовые рынки претерпевают значительные изменения, что требует пересмотра роли банков на рынке ценных бумаг. В работе обсуждаются способы повышения эффективности операций банков с ценными бумагами с помощью инновационных инструментов, таких как цифровые активы, блокчейн-технологии и смарт-контракты. Кроме того, рассматриваются риски, связанные с цифровизацией, в частности вопросы кибербезопасности и проблемы, связанные с цифровой инфраструктурой. В результате подчеркивается, что деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг в условиях цифровой экономики будет расширяться, открывая новые перспективы в этой сфере.

Ключевые слова: Цифровая экономика, фондовый рынок, финансовые рынки, коммерческие банки, инвестиционные портфели, цифровые активы.

KIRISH

Global iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilish jarayoni moliyaviy bozorlar va tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanishi hamda raqamli iqtisodiyotning keng ko'lamli joriy etilishi natijasida tijorat banklarining bu bozordagi roli va ularning moliyaviy vositachilik imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi ishtiroki ham banklarning o'z ichki operatsiyalarini raqamlashtirish, hamda bozordagi qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq xizmatlarni yanada samarali amalga oshirish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADBIYOTLAR TAHLILI

Mazkur sharoitda tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi roli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Birinchidan, tijorat banklari investorlar va moliyaviy vositachilar sifatida faoliyat yuritadi, ular qimmatli qog'ozlarni joylashtirish, sotish va xarid qilish jarayonida muhim o'rin egallaydi. Ikkinchidan, tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozoridagi likvidlikni ta'minlashda va bozor infratuzilmasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Banklar investorlar va korporativ mijozlar o'rtasida vositachilik vazifasini bajarib, moliyaviy resurslar oqimini boshqarishda samarali rol o'ynaydi.

Raqamli iqtisodiyot va tijorat banklari faoliyati bo'yicha tadqiqotlar uchun mavjud adabiyotlar tahlili quyidagilarni o'z ichiga oladi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi tijorat banklari uchun yangi imkoniyatlar va istiqbollarni yaratmoqda. Brynjolfsson va McAfee (2014) asarlarida raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotdagi ta'siri va o'zgarishlarga qanday sabab bo'layotgani batafsil ko'rsatilgan. Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi haqida McKinsey & Company (2020) hisobotida raqamli xizmatlarning banklarga ta'siri va mijozlarga xizmat ko'rsatish strategiyalari o'rganiladi. Qiymatli qog'ozlar bozoridagi innovatsiyalar, jumladan, blokcheyn texnologiyasi va smart kontraktlar haqidagi tadqiqotlar ko'paymoqda. Nakamoto (2008) tomonidan taqdim etilgan Bitcoin asosidagi blokcheyn texnologiyasi haqidagi maqola, bu texnologiyaning qanday ishlashini va uning qimmatli qog'ozlar bozori uchun imkoniyatlarini o'rganadi. Bu manbalar tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq jarayonlarni avtomatlashtirish, shaffoflik va samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar uchun yangi turdagi qimmatli qog'ozlar chiqarish va ularni mijozlarga taklif qilish imkoniyatlari yaratilmoqda. Ushbu adabiyotlar tahlili tijorat banklarining raqamli iqtisodiyotda qanday muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi va innovatsion yechimlar orqali qanday istiqbollarni amalga oshirishi mumkinligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida maqsadli so'rovlar o'tkazilib, tijorat banklari va investorlar o'rtasida so'rovlar amalga oshiriladi. Bank mutaxassisleri va ekspertlar bilan intervyu olib, ularning fikrlarini o'rganish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, qiymatli qog'ozlar bozoridagi o'zgarishlar va tendensiyalarni tahlil qilish uchun statistik tahlil amalga oshiriladi. Ma'lumot to'plash jarayoni so'rov va intervyular orqali olib boriladi, va raqamli hamda bosma manbalardan statistik ma'lumotlar yig'iladi.

Yig'ilgan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilinadi va natijalar diagramma va grafiklar yordamida ko'rsatilib, muhokama qilinadi. Olingan natijalar tijorat banklarining qiymatli qog'ozlar bozoridagi istiqbollarini aniqlashga yordam beradi, shuningdek, raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarning rolini tahlil qiladi. Tijorat banklarining faoliyatini yaxshilash bo'yicha konkret takliflar ishlab chiqiladi, raqamli iqtisodiyot sharoitida yangi strategiyalar ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Kelajakdagi izlanishlar esa raqamli texnologiyalar va tijorat banklarining o'zaro

ta'sirini o'rganish uchun yangi yo'nalishlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Ushbu metodologiya raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarning qiymatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatini o'rganish uchun samarali asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarining qiymatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Ular qiymatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalar orqali o'zlarining kapital bazasini kengaytirish, likvidlikni boshqarish va investitsiya portfellarini diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Biroq, bu jarayonda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular banklarning samarali faoliyat olib borishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Quyida ushbu muammolarni batafsil ko'rib chiqamiz.

Birinchi, banklarning qiymatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatini tartibga solish uchun davlat va xalqaro miqyosda ko'plab qonunlar va qoidalar mavjud. Bu tartibga soluvchi muammolar banklar uchun ikki tomonlama qiyinchilik tug'diradi: bir tomondan, qoidalar banklarning erkin operatsiyalarini cheklashi va bozor o'zgarishlariga tezkor javob berish qobiliyatini susaytirishi mumkin. Ikkinchi tomondan esa, tartibga solish jarayonida qoidabuzarliklar uchun moliyaviy sanksiyalar va jazo choralarining qo'llanishi risklarni oshiradi.

Shuningdek, qiymatli qog'ozlar bozorida faoliyat yurituvchi banklar kibexavfsizlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratishi kerak. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bog'liq holda, banklar qiymatli qog'ozlar bilan bog'liq raqamli operatsiyalarda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlashi lozim(1-rasm).

1-rasm. Banklarning qiymatli qog'ozlar bozoridagi operatsiyalari bilan bog'liq muammolari [1].

1. Huquqiy va tartibga soluvchi muammolar:

2. Risklarni Boshqarish Muammolari:

Qonunchilikdagi o'zgarishlar, mamlakatlarda qimmatli qog'ozlar bozoriga oid qonunchilik tizimi murakkab va tez-tez o'zgaruvchan bo'lib, bu o'z navbatida banklar uchun katta noaniqliklar tug'diradi. Masalan, AQSH va Evropa Ittifoqidagi tartibga solish choralari, jumladan, Dodd-Frank qonuni, Basel III talablariga javob berish kabi talablarga rioya qilish banklar uchun katta yuk bo'lib, ulardan katta miqdorda resurslarni talab qiladi. Yangi qoidalar banklarning operatsiyalariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ular qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatni yuridik jihatdan to'g'ri amalga oshirishi kerak. Har bir mamlakatning o'ziga xos tartibga solish qoidalari bo'lishi sababli, banklar xalqaro miqyosda faoliyat olib borishda turli qonunlarga moslashish uchun qo'shimcha xarajatlarni amalga oshirishi kerak.

Muvofiqlik xarajatlari, banklar qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatlarini tartibga soluvchi qonunlarga rioya qilish uchun katta mablag' sarflashlari kerak. Bunday xarajatlar muvofiqlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan texnologik investitsiyalar, huquqiy maslahat xizmatlari, ichki audit va nazorat tizimlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, kichik va o'rta banklar uchun bu xarajatlar katta yuk bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, muvofiqlik jarayonlari murakkabligi sababli, qimmatli qog'ozlar bozorida yangi o'yinchilarning paydo bo'lishi qiyinlashadi, bu esa raqobatni cheklashi mumkin.

Qimmatli qog'ozlar bozori banklar uchun katta foyda manbai bo'lishi mumkin, biroq bu bozorning o'ziga xos risklari mavjud. Banklar ushbu risklarni boshqarishda bir qator qiyinchiliklarga duch keladi:

-bozor risklari qimmatli qog'ozlarning narxidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ular banklarning investitsiya portfellariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, aksiyalar narxining keskin pasayishi yoki obligatsiyalar foiz stavkalarining o'zgarishi banklar uchun katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bozorning volatilligi yuqori bo'lgan davrlarda, masalan, iqtisodiy inqiroz yoki siyosiy beqarorlik sharoitida, bu risklar yanada oshadi. Banklar bu holatda portfellarini diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytirishga intiladi, ammo bu har doim ham yetarli bo'lmaydi.

-Likvidlik risklari banklarning aktivlarini tezda naqd pulga aylantirish imkoniyatiga ega emasligi bilan bog'liq. Ba'zi qimmatli qog'ozlar kam likvid bo'lib, ular bozor sharoitlarida tezkor sotuvga yaroqsiz bo'lishi mumkin. Bu, ayniqsa, iqtisodiy inqiroz davrida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bozorda sotuvchilar ko'payadi va xaridorlar kamayadi. Natijada, banklar o'z likvidliklarini ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Likvidlik muammolari, o'z navbatida, banklarning kreditlash faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin.

-Operatsion risklar banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi texnologik va jarayonli xatolar bilan bog'liq bo'lib, bu xatolar banklar uchun sezilarli zarar yetkazishi mumkin. Masalan, kompyuter tizimlaridagi nosozliklar, insoniy xatolar yoki noto'g'ri boshqaruv qarorlari banklar uchun katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Operatsion risklarni kamaytirish uchun banklar ichki nazorat tizimlarini mustahkamlashlari va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etishlari zarur. Shuningdek, kadrlarning malakasini oshirish va ularni muntazam ravishda qayta tayyorlash ham operatsion risklarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Likvidlik muammolari:

Banklar uchun likvidlikni boshqarish muhim masalalardan biridir. Qimmatli qog'ozlar bozori bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, lekin bir qator muammolar mavjud:

Qimmatli qog'ozlar bozorida har doim ham yetarli likvidlik mavjud emas. Likvidlik bozor ishtirokchilari soniga, ularning faoliyatiga va bozor sharoitlariga bog'liq. Iqtisodiy inqiroz davrlarida likvidlik keskin kamayadi, chunki investorlar xavfsiz aktivlarga o'tishga intiladi va qimmatli qog'ozlar bozorida savdo hajmi pasayadi. Bunday vaziyatda banklar likvidlikni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, chunki ular o'z aktivlarini tezkorlik bilan naqd pulga aylantira olmaydi. Bu esa banklarning umumiy likvidlik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Banklar o'z portfellarini diversifikatsiya qilish uchun turli xil qimmatli qog'ozlar sotib oladi. Biroq, bu qimmatli qog'ozlarning barchasi bir xil darajada likvid emas. Misol uchun, kichik

kompaniyalar tomonidan chiqarilgan aksiyalar yoki uzoq muddatli obligatsiyalar kam likvid hisoblanadi. Bu qimmatli qog'ozlar bozor sharoitida tezkor sotuvga yaroqsiz bo'lishi mumkin, bu esa bankning likvidlik holatini yomonlashtiradi. Banklar portfelni shakllantirishda likvidlikka katta e'tibor qaratishlari zarur, lekin bu har doim ham iqtisodiy samaradorlikni ta'minlamaydi. Shu sababli, banklar likvidlikni ta'minlash uchun boshqa moliyaviy vositalardan, masalan, repo bitimlaridan foydalanishlari mumkin.

4. Bozordagi raqobat va innovatsion muammolar:

So'nggi yillarda texnologik rivojlanish va fintech kompaniyalarining ko'payishi banklar uchun yangi raqobatchilar paydo bo'lishiga olib keldi. Ushbu kompaniyalar yangi texnologiyalar va innovatsion mahsulotlar yordamida qimmatli qog'ozlar bozorida banklarga raqobat qilmoqda. Fintech kompaniyalar banklarga nisbatan tezroq va arzonroq xizmatlar taklif qilishadi, bu esa ularning bozordagi ulushini oshiradi.

Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatini tahlil qilish va kelgusida uning savdo aylanmalarini bashorat qilish muhim iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Bu albatta, tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatini kelgusi davrga bo'lgan holatini bashoratlash ularning qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiyalari, emissiyalari va vositachilik operatsiyalari holati va rivojlanish istiqbollari haqida tegishli tasavvurga ega bo'lish hamda moliyaviy xulosalarni shakllantirishga imkon beradi.

Keyingi paytlarda qimmatli qog'ozlar bozori korxonalar va tashkilotlarga investitsiyani jalb etishning eng muhim omili bo'lib qoldi. Shuning uchun zamonaviy iqtisodiyotni rivojlanishi qimmatli qog'ozlar bozori pul resurslarini taqsimlash mexanizmi orqali investitsiyalarni ko'paytirish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Keyingi paytlarda respublikamiz qimmatli qog'ozlar bozorida ham katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, bozorda turli yangi institutlarning kirib kelishi, turlicha murojaat qiluvchi vositalar sonini ortib borishi, iqtisodiyotni liberalizatsiya qilish sharoitida moliya bozorini deregulyatsiya qilinishi, bozorda raqobatni o'sishi va xizmat sifatini oshishi bozorning ishtirokchilari professional emitentlar va investorlar uchun qulayliklar yaratmoqda.

Ammo shuning bilan birga hali bu sohani rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirish zarurligi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ko'rsatib o'tildi. Jumladan, ta'kidlanishicha, qimmatli qog'ozlar chiqarib, ularni fond bozorida sotish mexanizmidan samarali foydalanilmayapti. Fond bozoridagi aksiyalarning jami qiymati 25 trillion so'm bo'lib, yalpi ichki mahsulotga nisbatan 6 foizga ham yetmaydi. Bu ko'rsatkich Singapurda 188 foiz, Malayziyada 112 foiz, Rossiyada 34 foizni tashkil etadi. Mamlakatda joriy yilda chiqarilgan davlat obligatsiyalari valyuta birjasi orqali faqatgina tijorat banklariga sotilgan. Fond bozori professional ishtirokchilari soni 100 taga ham bormaydi[2].

Demak, qo'yilgan vazifalarni amalga oshirishda moliya bozori vositalari bo'lgan qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilarini professionallik darajasini oshirish, bozorda ularning faoliyatini yaxshilashda axborotlar shaffofligini ta'minlash, me'yoriy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish asosida turli cheklovlarni olib tashlash kabi dolzarb masalalarni hal etish muhim hisoblanadi. Respublikamiz qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilaridan bugungi kunda eng muhim yo'nalishi sifatida qaralayotgan brokerlik faoliyatini rivojlantirishda xalqaro tajribani chuqur tahlil qilish orqali yangi zamonaviy xizmatlarini bozorga olib kirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozoridagi operatsiyalari bilan bog'liq qator muammolar mavjud bo'lib ularni albatta bosqichma-bosqich bartaraf etish mamlakatimiz banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bilan birga ularning milliy iqtisodiyotni kreditlash imkoniyatlarini oshiradi va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini oshishiga xizmat qiladi.

Shuning uchun qimmatli qog'ozlar bozoridagi ishtirokchilarni professionallik darajasini oshirish muhim omillardan biri sanaladi [3]. Aynan bozorning aktiv ishtirokchisi brokerlik faoliyatini rivojlantirish respublikamiz qimmatli qog'ozlar bozorini eng muhim masalalaridan biri sifatida e'tirof

etish mumkin. Brokerlik faoliyatini rivojlantirishda barcha bozor ishtirokchilari tomonidan bozorni shaffoqligini va axborotlarni yetkazishda ochiqlikni ta'minlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni kamaytirish, bozorni samarali ishlashini ta'minlash hamda joylardagi bozorlar faoliyati bilan integratsiyani amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saipnazarov Sh.Sh Tijorat banklarida qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini moliyaviy injiniring orqali rivojlantirish yo'llari. Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya avtoreferati –T.: 2021, TDIU, 17 b.
2. Sain, A., and Kashiramka, S. (2023). The relationship between profitability and stability in commercial banks: evidence from BRICS. *Global Business Review*. <https://doi.org/10.1177/09721509231184765>
3. Berger A.N., Klapper L.F. & Turk-Ariss, R. (2009). Banking competition and financial stability. *Journal of Financial Services Research*, 35(2), 99–118. <https://doi:10.1007/s10693-008-0050-7>
4. Я.М.Миркин Сенные бумаги и фондовый рынок. –М.: Экономика, 1995., 66-69б.
5. В.А.Галанов, А.И.Басов « Рынок сенных бумаг», Москва «Финансы статистика», 2005.,9-10б.
6. Б.А.Колтынюк « Рынок сенных бумаг», Санкт-Петербург, 2001г., 76-93б.
7. О.И.Лаврушин « Банковское дело», Москва «Финансы и статистика», 2004., 478б.
8. О.М.Маркова « Коммерческие банки и их операции», Ифра-М,2000.,18б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>